

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.144.1

ПУЛІЙ О.В.

Інвестиційна активність переробної промисловості України

Предмет дослідження – передумови і чинники розвитку інвестиційної діяльності переробної промисловості України.

Мета дослідження – визначити і дати оцінку тенденціям інвестиційної активності переробної промисловості України у контексті формування сприятливих передумов для розширеного відтворення найбільш перспективних галузей вітчизняної економіки.

Методи дослідження. Дослідження проведено з використанням методів ретроспективного і компаративного аналізу при аналізі динаміки та структури капітальних інвестицій у переробній промисловості України, структурно-логічного методу в процесі і ряду загальнонаукових методів дослідження.

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку та структуру капітальних інвестицій у переробній промисловості України. Обґрунтовано недостачу інвестицій в основний капітал і інновації для забезпечення розширеного відтворення і модернізації промислового виробництва в Україні. Окреслено напрями державної політики з метою активізації інвестиційної діяльності у промисловості України.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів щодо інвестиційної активності переробної промисловості України, а також у навчальній роботі закладів вищої освіти при викладанні економічних дисциплін.

Висновки. Переробна промисловість України відчуває тривалий «інвестиційний голод», що посилюється у зв'язку зі скороченням інвестиційної активності під час світової кризи, викликаній заходами з протидії поширенню COVID-19. Нестача капітальних інвестицій та витрат на НДДКР призводить до технологічного відставання вітчизняної промисловості і деіндустріалізації економіки України. У структурі капіталовкладень за видами економічної діяльності спостерігається зростання частки притоку інвестицій до технологічно простіших галузей (деревообробка, харчова промисловість, металургія), тоді як частка середньо- і високотехнологічних галузей (хімічна промисловість, машинобудування) невпинно зменшується. Перед Україною постає нагальна потреба активізувати державну інвестиційну політику за напрямками поліпшення організаційно-правових умов господарської діяльності, запровадження фіскальних й інших стимулів для розвитку переробних виробництв, надання фінансової підтримки і інформаційного супроводу для розвитку експортної діяльності тощо.

Ключові слова: капітальні інвестиції, переробна промисловість, інвестиційний клімат, валове нагромадження основного капіталу, витрати на НДДКР.

ПУЛИЙ О.В.

Инвестиционная активность перерабатывающей промышленности Украины

Предмет исследования – предпосылки и факторы развития инвестиционной деятельности перерабатывающей промышленности Украины.

Цель исследования – определить и дать оценку тенденциям инвестиционной активности перерабатывающей промышленности Украины в контексте формирования предпосылок, сопутствующих расширенному воспроизводству наиболее перспективных отраслей отечественной экономики.

Методы исследования. Работа построена на основе методов ретроспективного и сравнительного анализа, структурно–логического метода и ряда общенаучных методов исследования.

Результаты исследования. Проанализировано динамику и структуру капитальных инвестиций в перерабатывающей промышленности Украины. Обоснованно нехватку инвестиций в основной капитал и инновации для обеспечения расширенного воспроизводства и модернизации промышленного производства в Украине. Определены направления государственной политики с целью активизации инвестиционной деятельности в промышленности Украины.

Область применения результатов. Результаты данного исследования могут быть использованы при подготовке информационно–аналитических материалов по инвестиционной активности перерабатывающей промышленности Украины, а также в учебной работе высших учебных заведений при преподавании экономических дисциплин.

Выводы. Обрабатывающая промышленность Украины испытывает длительный «инвестиционный голод», усилившийся в связи с сокращением инвестиционной активности во время мирового кризиса, вызванного мерами по противодействию распространению COVID–19. Нехватка капитальных инвестиций и расходов на НИОКР приводит к технологическому отставанию промышленности и деиндустриализации экономики Украины. В структуре капиталовложений по видам экономической деятельности наблюдается рост доли притока инвестиций в технологически простые отрасли (деревообработка, пищевая промышленность, металлургия), тогда как удельный вес средне– и высокотехнологичных отраслей (машиностроение, химическая промышленность,) постоянно уменьшается. Перед Украиной стоит насущная необходимость активизировать государственную инвестиционную политику по направлениям улучшения организационно–правовых условий хозяйственной деятельности, введения фискальных и других стимулов для развития перерабатывающих производств, предоставления финансовой поддержки и информационного сопровождения для развития экспортной деятельности и тому подобное.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, инвестиционный климат, валовое накопление основного капитала, перерабатывающая промышленность, расходы на НИОКР.

PULII O.V.

Investment activity of manufacturing industries in Ukraine

The subject of the study is preconditions and factors of the investment activity development of manufacturing industries in Ukraine.

The purpose of the study is to identify and assess the trends of investment activity of manufacturing industries in Ukraine in the context of the formation of favorable conditions for the expanded reproduction of the most promising sectors of the domestic economy.

Methodology. The paper is based on the methods of retrospective and comparative analysis, structural–logical method and a number of general scientific research methods.

Results. The dynamics and structure of capital investments into the manufacturing industries of Ukraine are analyzed. The lack of investments in fixed capital and innovations to ensure the expanded

reproduction and modernization of industrial production in Ukraine is argued. The directions of the state policy to intensify investment activity in manufacturing of Ukraine are outlined.

Area of application. *The results of this study can be used during the preparation of information and analytical materials on the investment activity of manufacturing enterprises in Ukraine, as well as for the educational purpose of higher education institutions.*

Conclusions. *Ukraine's manufacturing sector experiences a prolonged «investment hunger», exacerbated by declining investment activity during the global crisis caused by measures to prevent the spread of COVID–19. Lack of capital investment and R&D expenditures leads to technological backwardness of industry and deindustrialization of Ukraine's economy. In the structure of investments by type of economic activity, there is an increase in the share of investment inflows to low–tech and resource intensive industries (woodworking, food industry, metallurgy), while the share of medium and high–tech industries (chemical industry, engineering) is steadily declining. Ukraine is in urgent need of intensifying state investment policy in the areas of improving the organizational and legal conditions of economic activity, introducing fiscal and other incentives for the development of processing industries, providing financial and information support for the development of export activities, etc.*

Keywords: *capital investments, manufacturing, investment climate, gross fixed capital formation, R&D expenditures.*

Постановка проблеми. Інвестиційна активність промислових підприємств країни є одним з базових чинників конкурентоспроможності національної економіки, що забезпечує розширене відтворення виробничо–експортного потенціалу, впровадження інноваційних процесів та інтеграцію суб'єктів економічної діяльності до міжнародних виробничо–збутових мереж. Водночас засадничо важливою залишається якість такої інтеграції у глобальний простір через формування міжнародної спеціалізації на ринках високотехнологічної продукції та споживчих товарів з високою доданою вартістю на противагу постачання сировинних товарів і продукції первинної обробки. Таким чином, актуалізується необхідність проведення дослідження стану інвестиційної діяльності у переробній промисловості України для визначення перспектив її подальшого розвитку в умовах глобалізації світової економічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інвестиційної діяльності промислових підприємств України та галузі в цілому присвячено наукові праці низки вітчизняних вчених–економістів, серед яких ґрунтовний внесок у вирішення проблеми зробили, зокрема: С. Захарін [19], Н. Шемякіна та Г. Гориненко [1], Л. Аксьонова та В. Курач [2], Л. Федулова [3], М. Бирка [4], В. Ільчук [5], Т. Коритько [6], Д. Крилов [7], І. Федішин та Н. Гарматій [8], О. Злотенко та Є. Рудніченко [9], А. Ходжаян [17, 18] і ін. У їхніх роботах аналізується динаміка індикаторів інвести-

ційної діяльності підприємств промисловості за регіонами і галузями економіки, розглянуто особливості капіталовкладень в інноваційний розвиток вітчизняної промисловості та науково–технічні розробки, охарактеризовано тенденції залучення ПІІ у промисловий сектор України тощо. Проте сучасний стан та перспективи інвестування в сектор переробної промисловості України потребують подальших досліджень з метою врахування новітніх умов їх функціонування.

Мета статті полягає у визначенні та оцінці тенденцій інвестиційної активності переробної промисловості України у контексті формування сприятливих передумов для розширеного відтворення найбільш перспективних галузей вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу. Аналіз динаміки капітальних інвестицій протягом 2013–2020 рр. у сектор переробної промисловості та у вітчизняну економіку в цілому засвідчує стійку тенденцію до погіршення інвестиційного забезпечення економічного розвитку в Україні (табл. 1).

Номінальний обсяг капітальних інвестицій у переробну промисловість України в динаміці 2013–2019 рр. зріс з 43,0 до 103,6 млрд грн, проте у 2020 р. зменшився до 69,3 млрд. Частка КІ у переробній промисловості до загального обсягу цих інвестицій у вітчизняній економіці, яка у 2013–2019 рр. перебувала в межах 16,9–20,1%, знизилась до 16,5% за підсумками 2020 р. Щорічні індекси КІ у переробній промисловості свідчать про скорочення реального обсягу інвес-

Таблиця 1. Динаміка показників капітальних інвестицій в економіці України у 2013–2020 рр.

Показники	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Капітальні інвестицій в економіку України, млрд грн.	247,9	204,1	251,2	326,2	412,8	526,3	584,4	419,8
Капітальні інвестицій у переробну промисловість, млрд грн.	43,0	41,0	44,6	55,0	70,4	88,9	103,6	69,3
KI у переробну промисловість у загальному обсязі KI в економіку, %	17,3	20,1	17,8	16,9	17,1	16,9	17,7	16,5
Індекси KI у переробну промисловість, % до поперед. року	100,3	74,3	80,1	118,7	123,4	122,2	134,7	54,9
Індекси KI у переробну промисловість, % до 2012 р.	100,3	74,5	59,7	70,9	87,4	106,8	143,9	79,0

Джерело: укладено автором за даними [10]

тиційних надходжень у відповідні галузі у 2014–2015 рр. та у 2020 р. При цьому, у I кварталі 2021 р. KI у переробну промисловість зменшились ще на 14,0% до аналогічного періоду попереднього року. Впродовж аналізованого періоду обсяги KI у вітчизняну переробну промисловість перевищили докризовий рівень 2012 р. лише у 2013 та 2018–2019 рр. У 2020 р. надходження KI за відповідними видами економічної діяльності становило 79,0% від рівня 2012 р.

За даними Європейської бізнес-асоціації, настрої бізнесу щодо поточного стану і перспектив поліпшення інвестиційного клімату в Україні у 2020 р. суттєво погіршилися. Індекс інвестиційної привабливості України у I кварталі 2020 р. знизився з 2,9 до 2,5 балів, а у II кварталі – до 2,4 балів з 5 можливих, що є найгіршим показником з 2013 р. Тільки 1 з 10 опитаних ЄБА респондентів передбачає покращення режиму залучення інвестицій в Україну у 2021 р. Ключовими факторами формування несприятливого інвестиційного клімату відзначаються криза судової влади, відсутність верховенства права, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією, значний вплив тіньової економіки, впровадження обмежувальних заходів, нестабільність податкового законодавства та посилення податкового тягаря, загроза зупинки співробітництва з МВФ, ускладнення взаємодії з митницею, контролюючими та правоохоронними органами. Позитивними чинниками вбачаються контрольована інфляція, стабільний курс національної валюти, зниження облікової ставки, спрощення валютних операцій і впровадження державних е-сервісів [11].

Поряд зі спадною динамікою капітальних інвестицій та песимізмом бізнесу щодо поліпшення інвестиційного клімату відбувається посилен-

ня структурних диспропорцій у надходження KI в переробну промисловість України (табл. 2).

Стабільно високою залишається частка KI, що надходить у виробництво харчової продукції, напоїв і тютюнових виробів (29,6% від усіх KI у переробну промисловість за 2020 р.). Протягом 2013–2020 рр. до 27,2% збільшилась частка капітальних інвестицій у металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів. Також стрімко збільшується частка KI, що надходять у деревообробне виробництво – з 5,5 до 11,3%. Це пов'язано, серед іншого, із запровадженням мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів у 2015 р., завдяки чому вітчизняні переробні підприємства у цій галузі одержали більш стабільний доступ до сировини, а отже, нові стимули для розширення виробництва і капіталовкладень. В той час, як загальний обсяг KI у галузі переробної промисловості України протягом 2013–2020 рр. зменшився на 45,1%, KI у виробництво за КВЕД 16–18 збільшились майже на 62,0%.

Однак вищезазначені види економічної діяльності з позитивними тенденціями KI належать до тих, що виготовляють технологічно просту продукцію з низькою часткою інновацій. Натомість питома вага KI у середньо- та високотехнологічному виробництві України у період 2013–2020 рр. постійно знижувалась. Йдеться насамперед про сектор машинобудування (КВЕД 26–30), частка KI до якого зменшилась з 14,1 до 9,8%, а також хімічну промисловість (КВЕД 20), де відповідний показник знизився з 6,1 до 2,8%. Це зрештою призводить до поступової втрати виробничої бази й самого фундаменту для розширеного відтворення вітчизняної економіки на засадах інноваційного розвитку, що зокрема простежується за рівнем валового нагромадження основного

Таблиця 2. Структура капітальних інвестицій у переробну промисловість України за видами діяльності у 2013–2020 рр. (%%)

КВЕД	Види діяльності	2013	2015	2017	2019	2020
10–12	Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів	33,59	28,39	25,49	30,71	29,62
13–15	Текстильне виробництво; виробництво одягу і виробів зі шкіри	0,92	2,06	2,63	1,24	1,46
16–18	Виготовлення виробів з деревини; виробництво паперу	5,45	7,95	8,98	9,19	11,30
19	Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки	1,56	1,51	1,29	1,86	2,22
20	Виробництво хімічної продукції та хімічних речовин	6,13	4,11	4,05	2,30	2,81
21	Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів	2,21	3,65	2,62	2,40	3,86
22, 23	Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої продукції	8,39	7,99	12,59	9,86	9,55
24, 25	Металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів	24,80	28,06	25,63	29,44	27,17
26–30	Машинобудування, у т. ч.:	14,13	14,13	13,97	10,68	9,81
26	виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції	0,57	0,86	1,08	0,71	0,60
27	виробництво електричного устаткування	1,75	1,73	2,29	1,71	1,67
28	виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших категорій	5,28	4,22	4,24	3,17	3,22
29, 30	виробництво автотранспортних засобів та інших транспортних засобів	6,53	7,32	6,36	5,08	4,31
31–33	Виробництво меблів; ремонт і монтаж машин та устаткування	2,81	2,16	2,77	2,32	2,20

Джерело: укладено автором за даними [10]

капіталу (ВНОК) і загальною тенденцією деіндустріалізації економіки (табл. 3).

Співвідношення ВНОК до ВВП країни використовують як індикатор перспектив економічного розвитку країни. Виділяють три основні рівні цього показника:

- менше 15% – країна перебуває в режимі «проїдання» поточного виробничого потенціалу, інвестицій в основний капітал недостатньо для збереження розширеного відтворення, на економіку у довгостроковій перспективі чекає стагнація, навіть попри можливі сприятливі короточасні тенденції;

- від 15 до 25% – інвестицій в основний капітал достатньо для підтримання помірної динаміки економічного розвитку, небезпека деградації господарської системи відсутня, однак її пришвидшена модернізація залишається малоймовірною;

- понад 25% – у господарський комплекс країни вкладається достатньо ресурсів для забезпечення випереджаючих темпів розвитку національної економіки на засадах модернізації виробничих процесів і впровадження інноваційних техніко-технологічних рішень [16, с. 67–68].

З даних табл. 3 видно, що протягом 2013–2020 рр. співвідношення ВНОК до ВВП в Україні перевищувало 15% у 2013 та 2016–2018 рр., тоді як у 2014–2015 та 2019–2020 рр. вітчизняна економіка відчуває гострий «інвестиційний голод», а сектор переробної промисловості перебуває у стані поступової деградації. Частка доданої вартості цього сектора у ВВП України протягом 2013–2019 рр. зменшилась з 11,3 до 10,8%, в той час як середньосвітовий рівень у 2018 р. становив 15,4%, та й у самій Україні протягом 2005–2007 рр. сягав 17,4–17,8% [12]. На перспективи технологічної модернізації вказує зменшення частки витрат на НДДКР з 0,7 до 0,4% від ВВП (при тому, що нормативний рівень для забезпечення економічної безпеки держави становить не менше 1,7% від ВВП). В результаті частка інноваційних товарів у загальному обсязі реалізованої продукції підприємств України у період 2013–2019 рр. знизилась з 3,3 до 1,3%.

Отже, загальний стан із залученням та використанням інвестицій у вітчизняній переробній промисловості і економіці в цілому залишається вкрай незадовільним, що підриває основи для

подальшого розвитку національної економіки. У зв'язку з цим постає невідкладна необхідність у застосуванні заходів з поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зокрема доцільно: здійснювати кроки у напрямі посилення правових інститутів (забезпечення верховенства права, судова реформа, спрощення трудового законодавства, збереження стабільного податкового режиму); сформувати систему фіскальної та фінансової підтримки стратегічних галузей промисловості (розбудова мережі індустріальних парків, створення державного банку розвитку); надати стимули для розвитку експортної діяльності переробних підприємств (спрощення процедур торгівлі, запуск і ефективна діяльність експортно-кредитного агентства, відкриття торгових представництв на території країн-основних торговельних партнерів тощо). Поряд з цим важливо робити кроки у напрямку демонополізації ключових галузей економіки, відновлення співпраці з ключовими міжнародними фінансовими організаціями, реалізації угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Висновки

Переробна промисловість України відчуває тривалий «інвестиційний голод», що посилюється у зв'язку зі скороченням інвестиційної активності під час світової кризи, викликаної заходами з протидії поширенню COVID-19. Недостача капітальних інвестицій та витрат на НДДКР призводить до технологічного відставання вітчизняної промисловості і деіндустріалізації економіки України. У структурі капіталовкладень за видами економічної діяльності спостерігається зростання частки притоку інвестицій до технологічно простіших галузей (деревообробка, харчова промисловість, металургія), тоді як питома вага середньо- і високотехнологічних галузей (хімічна промисловість, машинобудування) невпинно зменшується. Перед Україною постає нагальна потреба активізувати державну інвестиційну політику за напрямками поліпшення організаційно-правових умов господарської діяльності, запровадження фіскальних й інших стимулів для розвитку переробних виробництв, надання фінансової підтримки і інформаційного супроводу для розвитку експортної діяльності тощо.

Список використаних джерел

1. Шемякіна Н. В., Гориненко Г. С. Стан і проблеми інвестиційної діяльності у промисловості Украї-

ни. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2011. № 1. С. 83–96.

2. Аксьонова Л. О., Курач В. П. Формування комплексного підходу до розвитку інвестиційної діяльності в промисловому комплексі України. Вопросы химии и химической технологии. 2012. № 4. С. 184–186.

3. Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України. Економіст. 2013. № 2. С. 30–35.

4. Бирка М. І. Основні тенденції інвестиційної активності промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 25–31.

5. Ільчук В., Деркач А., Пчельнікова К. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 2. С. 15–21.

6. Коритько Т.Ю. Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3. С. 141–145.

7. Крилов Д.В. Сучасні реалії інвестиційного розвитку промисловості України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 20(1). С. 100–102.

8. Федішин І.Б., Гарматій Н.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств промисловості України. Галицький економічний вісник. 2020. № 2. С. 26–34.

9. Злотенко О.Б., Рудніченко Є.М. Аналіз динаміки та структури інвестицій промислових підприємств в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26(1). С. 64–70.

10. Капітальні інвестиції та індекси капітальних інвестицій за видами економічної і промислової діяльності / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ioz_19.htm.

11. Інвестиційний індекс / Європейська бізнес-асоціація. URL: <https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analytika>.

12. Manufacturing, value added (% of GDP) – Ukraine / The World Bank data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?end=2019&location_s=UA&start=2013.

13. Gross capital formation (% of GDP) – Ukraine / The World Bank data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?end=2019&locations=UA&start=2013>.

14. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт за 2010–2020 роки / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ni.htm.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

15. Впровадження інновацій на промислових підприємствах / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/ni/vpr_ipp/vpr_ipp_u.htm.

16. Галасюк В.В. Концептуальні засади трансформації економіки України: монографія. К.: Національна академія управління, 2019. 188 с.

17. Ходжаян А.О., Конакова К. М. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки. *Modern Science – Moderni veda*. 2020. № 3. С. 139–154.

18. Ходжаян А.О. Макроекономічний концепт деініціалізації інвестиційних угод на фондовому ринку // *Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung*. // Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 163–170 pp.

19. Захарін С. В., Парубець О. М., Смирнов Є. В. Державне регулювання фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у агропромисловому комплексі // *Економіка і управління*. 2020. № 2. С. 85–90.

References

1. Shemiakina N. V., Horynenko H. S. (2011). Stan i problemy investytsiinoi diialnosti u promyslovosti Ukrainy [State and problems of industrial investment in Ukraine]. *Stratehiia i mekhanizmy rehuliuвання promysloвого rozvytku*, 1: 83–96.

2. Aksonova L. O., Kurach V. P. (2012). Formuvannya kompleksnogo pidkhodu do rozvytku investytsiinoi diialnosti v promyslovomu kompleksi Ukrainy [Formation of an integrated approach to the development of investment activity in the industrial complex of Ukraine]. *Voprosy khymy u khymycheskoi tekhnolohy*, 4: 184–186.

3. Fedulova L. (2013). Investytsiina polityka tekhnolohichnogo rozvytku promyslovosti Ukrainy [Investment policy for technological development of Ukrainian industry]. *Ekonomist*, 2: 30–35.

4. Byrka M. I. (2017). Osnovni tendentsii investytsiinoi aktyvnosti promyslovosti Ukrainy [The main trends of investment activity in Ukrainian industry]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*, 7: 25–31.

5. Ilchuk V., Derkach A., Pchelnikova K. (2017). Innovatsiino-investytsiina diialnist promyslovykh pidpriemstv Ukrainy [Innovation and investment activity of industrial enterprises in Ukraine]. *Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia*, 2: 15–21.

6. Korytko T. Yu. (2016). Otsinka investytsiinoi aktyvnosti promyslovykh pidpriemstv Ukrainy [Estima-

tion of investment activity of industrial enterprises in Ukraine]. *Ekonomichni visnyk Donbasu*, 3: 141–145.

7. Krylov D.V. (2016). Suchasni realii investytsiinoho rozvytku promyslovosti Ukrainy [Modern realities of investment development of Ukrainian industry]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu*. Ser.: *Ekonomichni nauky*, 20(1): 100–102.

8. Fedyshyn I.B., Harmatii N.M. (2020). Investytsiino-innovatsiina diialnist pidpriemstv promyslovosti Ukrainy [Investment and innovation activity of industrial enterprises in Ukraine]. *Halytskyi ekonomichni visnyk*, 2: 26–34.

9. Zlotenko O.B., Rudnichenko Ye.M. (2019). Analiz dynamiky ta struktury investytsii promyslovykh pidpriemstv v Ukraini [Analysis of the dynamics and structure of industrial enterprises investments in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. Seria: *Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo*, 26(1): 64–70.

10. State statistical service of Ukraine (2021). Capital investment and indices of capital investment by type of economic and industrial activity. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ioz_19.htm.

11. European business association (2021). Investment Index. Retrieved from: <https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analytika>.

12. The World Bank (2021). Manufacturing, value added (% of GDP) – Ukraine. Retrieved from: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?end=2019&locations=UA&start=2013>.

13. The World Bank (2021). Gross capital formation (% of GDP) – Ukraine. Retrieved from: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?end=2019&locations=UA&start=2013>.

14. State statistical service of Ukraine (2021). Research and development expenditure by type of work, 2010–2020. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ni.htm.

15. State statistical service of Ukraine (2021). Implementation of innovations at industrial enterprises. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/ni/vpr_ipp/vpr_ipp_u.htm.

16. Halasiuk V.V. (2019). Kontseptualni zasady transformatsii ekonomiky Ukrainy [Conceptual bases for transformation of Ukrainian economy]. Kyiv: Natsionalna akademiia upravlinnia.

17. Khodzhaian A., Konakova K. (2020) Metodychni pidkhody do otsinyuvannya investytsiynoyi pryvabyvosti natsional'noyi ekonomiky [Methodical approaches to assess-

ing the investment attractiveness of the national economy]. Modern Science – Moderni veda. № 3. 139–154.

18. Khodzhaian A. (2020) Makroekonomichnyy kontsept detinizatsiyi investytsiynykh uhod na fondovomu rynku [Macroeconomic concept of de-shadowing of investment agreements on the stock market] // Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. // Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 163–170.

19. Zakharin S., Parubets O., Smirnov E. (2020) Derzhavne rehulyuvannya finansuvannya investytsiynoyi ta innovatsiynoyi diyal'nosti u ahropromyslovomu kompleksi [State regulation of financing of investment and innovation activity in agro-industrial complex] // Economics and Management. № 2. 85–90.

Дані про автора

Пулій Оксана Василівна,

аспірантка відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

e-mail: oks.puliy@gmail.com

Данные об авторе

Пулий Оксана Васильевна,

аспирантка отдела анализа и прогнозирования международной торговли Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики.

e-mail: oks.puliy@gmail.com

Information about the author

Oksana Pulii,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: oks.puliy@gmail.com